

O QUE É O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)

- Criado pela Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005.
- Vinculado ao Ministério da Educação (MEC);
- Atualmente em diversos cursos de graduação

OBJETIVOS DO PROGRAMA

- Promover formação acadêmica ampla e de qualidade;
- Estimular compromisso social;
- Incentivar ensino, pesquisa e extensão

Autores: Amélia Carlos Tuler, Angello Gabriel Marques Braga dos Santos, Arthur Canci Silva, Eduardo Herminio Oliveira dos Santos, Erik Mario Menezes Lima, Guilherme Zambonin, Heloisa Freitas Capello, Ingrid Marianny Beserra dos Santos, Jamilly Kelly Teodoro Dias, João Victor Lucena Martins, José Gomes Neto, Juan Raón Hernandez Grisel, Mary Ann Almeida Mendes da Silva, Maria Cristina Santos Pinheiro, Maria Giulianne Alexandre Bandeira, Rodriane Carolina de Araujo Cruz, Sandy Sandra da Silva de Souza, Victoria Galdencio de Sousa e Vinicius da Cruz Viana

Para mais informações:

 petbioufrr

 petbioufrr@gmail.com

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CENTRO DE ESTUDOS DA BIODIVERSIDADE

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL PET BIOLOGIA

ESTRUTURA DO PET

UNIVERSIDADE PÚBLICA

SELEÇÃO DE DISCENTES

- Seleção conforme o edital;
- Os discentes desenvolvem projetos colaborativos.

PROFESSOR TUTOR

- Seleção conforme o edital;
- Coordena e orienta.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

- Atividades: ensino, pesquisa e extensão.
-

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ENSINO

- Monitorias, oficinas, visitas técnicas, minicursos, grupos de estudo;

PESQUISA

- Iniciação científica, participação em eventos, produção de resumos e artigos;

EXTENSÃO

- Ações comunitárias, feiras, e exposições

